

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Farklı Gelişim Alanlarının Değerlendirilmesi

*Ufuk TÖMAN**

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı, dil gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili kazanım, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı gibi kazanım alanlarının yansıtıcı düşünme düzeyleri boyutundan değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, güncel okul öncesi eğitim Programı oluşturmaktadır. Eğitim programlarının seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu bağlamda, veri setinin seçiminde okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı, dil gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili kazanım, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı gibi kazanım alanlarına yer verilmiştir. Veri seti oluşturulduktan sonra gerçekleştirilen süreçler takip edilerek, ilgili program araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan eğitim programı çeşitli değişkenler göz önüne alınarak alt kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen veriler bu başlıklar altında tabloya dönüştürülerek, benzerlik ve farklılıklarına göre ortak bir anlam ilişkisi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu noktadan hareketle incelenen eğitim programı tablolar şeklinde sunulmuştur. Kazanımların büyük kısmının uygulama alanında yansıtma düzeyinde belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadan hareketle, okul öncesi eğitim programı geliştirme çalışmalarında yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, farklı gelişim alanları, yansıtıcı düşünme becerileri

Evaluation of Different Developmental Areas in The Preschool Curriculum

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the learning outcomes in the Türkiye's century education model preschool education program, such as cognitive development, language development, physical development and health-related outcomes, social-emotional development, and values, from the perspective of reflective thinking levels. Document analysis, a qualitative research method, was used in this study. The current preschool education program constitutes the data source. Criterion sampling was used in the selection of the education program. In this context, the learning outcomes in the preschool education program, such as cognitive development, language development, physical development and health-related outcomes, social-emotional development, and values, were included in the data set selection. After the data set was created, the processes were followed and the relevant program was examined within the scope of the research. In this research, the educational program was divided into subcategories by considering various variables. The obtained data were converted into tables under these headings and grouped according to their similarities and differences within a common meaning. It was concluded that the majority of the achievements were determined at the

Atıf Bilgisi: Töman, U. (2026). Okul öncesi eğitim programında yer alan farklı gelişim alanlarının değerlendirilmesi. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 151-162. Doi: 10.5281/zenodo.20997622

* Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, ufuktoman@trabzon.edu.tr, ORCID: orcid.org/0000-0003-3545-7097.

level of reflection in the field of application. Based on this study, the assessment of reflective thinking levels should be considered in preschool education program development studies.

Keywords: Preschool curriculum, different developmental areas, reflective thinking skills

Giriş

Tüm çocuklar farklılıklarıyla sınıf ortamına gelirler. Bu farklılıklar ile aynı sınıfları paylaşırlar ve beraber öğrenirler. Eğitim ortamının kapsayıcı olması çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Eğitim programları çocukların farklı özelliklerine yönelik olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır (Akcanca ve Özsevgeç, 2019). Her çocuğun özel olması sebebiyle kişiliklerine ve mizaçlarına uygun gelişim göstermektedirler. Tüm çocukların ilgi alanları, gereksinimleri ve güçlü olduğu yönler farklılaşabilir. Çünkü tüm çocukların gelişim ve öğrenme hızları farklı ilerler. Okul öncesi eğitim programlarının oluşturulması aşamasında çocukların gelişimsel süreçleri değerlendirilerek programlar düzenlenmektedir (Tunç ve Kınca, 2021). Çocukların farklılaşan gelişimsel özelliklerine göre eğitim programlarında yöntem, teknik, etkinlik ve materyaller yer almalıdır. Farklı yöntem, teknik, materyal ve stratejiler kullanırken öğrencilerin soru sormalarını, araştırmalarını, düşünmelerini, merak etmelerini ve sorgulamalarını geliştirmiş olurlar (Temel ve Arslan, 2023).

Çocukların ilgi, istek ve motivasyonları birbirinden farklılık göstermekle birlikte bir sınıftaki tüm çocukların gereksinimlerinin karşılanması beklenmektedir. Bunu sağlamanın yolu çocukların tüm gelişim alanlarının ele alınarak öğrenme ortamlarının düzenlenmesidir (Ersay, 2021). Bunu sağlamak için öğretmenlerin sınıflardaki tüm çocukların farklı özelliklerinin olduğunu unutmamalıdır. Öğretmenlerin çocukların etkin katılımlarını sağlamalarında programın planlanmasından uygulanmasına kadar öğretim yöntem ve teknikleri dikkate alarak uygulamaları önem arz etmektedir (Altın, 2020).

Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programı gelişimsel bir yapıdadır. Öğrencilerin bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil açısından tüm yönlerinin gelişimini ele alması yönüyle de bütünsel bir özelliğe sahiptir. Öğrenme süreçleri planlanırken öğrencilerin yaşadıkları sosyal ortam, aile ve çevresel koşullarda dikkate alınmaktadır (Zembat, Yılmaz ve Küsmüş, 2019). Eğitim programları planlanırken öğrencilerin gelişimlerinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. Öğrenme ortamlarında eğitim programlarında yer alan kazanımlar öğretmenlere yol gösteren haritalardır (Fırat ve Dinçer, 2024'a). Okul öncesi döneminde öğretmenler kazanımların belirlediği doğrultuda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri oluşturmaktadırlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulan etkinlikler basitten karmaşığa, somuttan soyuta olacak şekilde planlanmakta ve çocuklarda ulaşılması hedeflenen bilgi ve becerileri tanımlamaktadır (Aykar, 2019).

Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programı öğrencilerin bilgi, beceri, uygulama ve değerlendirmelerini destekler niteliktedir. Çocukların öğrenme süreçlerinden sorumlu olmaları ve etkin olarak yer almaları gerekmektedir (Bilbay, 2024). Eğitim programlarında öğrencilerin güçlü olduğu yönler ön plana alınmalıdır. Böylece öğrencilerin sorgulamalarına, düşünmelerine, eleştirmelerine, araştırmalarına imkân sağlanarak günümüz dünyasının gereksinimlerine cevap verebilen bireylerin yetiştirilmesinde uygun imkanlar sağlanmış olur. Okul öncesi eğitim programında önemli olan sürecin değerlendirilmesidir (Fırat ve Dinçer, 2024b). Bu yüzden süreç boyunca çocukların tüm yönlerinin çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir (Davranmaz, 2021). Süreç değerlendirmesinde öğretmenin ve çocuğun kendi öz değerlendirmesini de yapmasına imkân sağlanmalıdır. Böylece öğretmenler sınıf ortamında yapacakları uygulamaları gözden geçirme imkanına sahip olurlar.

Modern çağın dünyasında teknoloji alanında meydana gelen değişimler tüm dünya ülkelerinde tüm alanları etkilediği gibi ülkemizde de pek çok disipline ait misyon, vizyon ve politikanın da değişmesine neden olmuştur (Samur ve Altun Yalçın, 2021). Bu değişim özellikle eğitim alanında kendini göstermiş olup, eğitim programlarının güncellenmesini sağlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığının 2002 Okul Öncesi eğitim programının ardından 2006 Okul öncesi eğitim programı uygulamaya konulmuş olup, bu programı MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı izlemiş ve güncellenen 2024 okul öncesi eğitim programı yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı, dil gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili kazanım, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı gibi kazanım alanlarının yansıtıcı düşünme düzeyleri boyutundan değerlendirilmesidir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, belirlenen olgu veya olaylar ile ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Belli bir amaca yönelik kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsayan bir araştırma yöntemidir. Doküman incelemesi araştırma konusu ile ilgili belgelerin analizine dayanır. Analiz edilecek dokümanlar; ders kitabı, eğitim programı, ses kayıtları ve tutanaklar olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın veri kaynağını, güncel okul öncesi eğitim programı (MEB, 2024) oluşturmaktadır. Eğitim programlarının seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örneklemedeki temel anlayış ise, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ölçüt örnekleme amaçlı örnekleme yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda, veri setinin seçiminde okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı, dil gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili kazanım, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı gibi kazanım alanlarına yer verilmiştir. Veri seti oluşturulduktan sonra gerçekleştirilen süreçler takip edilerek, 2024 okul öncesi eğitim programı araştırma kapsamında incelenmiştir.

Kodlama Süreci

Bu aşamada, elde edilen veriler incelenmiş, anlamlı bölümlere ayrılmış ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği ortaya konulmuştur. Araştırmaya dâhil edilen eğitim programının tüm bölümleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilmiş olup, sonrasında özet veriler bilgisayar sistemine kaydedilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada yer alan eğitim programı sınıf, ünite adı, konu adı, kazanım sayısı ve etkinlikler değişkenleri göz önüne alınarak alt kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen veriler bu başlıklar altında tabloya dönüştürülerek, benzerlik ve farklılıklarına göre ortak bir anlam ilişkisi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu noktadan hareketle incelenen eğitim programı tablolar şeklinde sunulmuştur. Tablolar haline dönüştürülen verilerin sunulmasının amacı, bilgi kaynağının anlaşılır bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmasıdır. Her bir tablo devamında genel bir açıklama yapıldıktan sonra analizi ile çalışmalarda görülen benzerlik ve farklılıkların neler olduğu detaylı şekilde analiz edilmiştir.

Kazanımlar yansıtıcı düşünme düzeyinde ele alınırken, Max Van Manen (1977) tarafından geliştirilen düzeylere göre analiz edilmiştir. Max Van Manen, teknik, uygulama ve eleştirel olmak üzere üç farklı yansıtma seviyesi belirlemiştir. Teknik alandaki yansıtma düzeyinde eğitim programının kazanım boyutundaki hedeflerinin öğrenme niteliği sorgulanmaz. Programın hedefleri sade ve yalın bir

şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır. Burada eğitsel bilgi ve belirlenen hedeflere ulaşmada gerekli olan ilkeler önem taşımaktadır (Van Manen, 1977). Uygulama alanında yansıtma, problemlerin nedenleri detaylı bir şekilde irdelenir ve çözüm yolları üretilmeye çalışılır (Ünver, 2010). Eleştirel alanında yansıtma ise, en üst düzeydeki yansıtma alanıdır. Bu alandaki en önemli iki nokta etik ve değerlerdir. Sosyal olaylar veya olayların sosyal boyuttaki değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerden ulaşılan ahlaki sonuçlar eleştirel alandaki yansıtmanın kapsamına girmektedir. (Haroutunian, 1998). Eleştirel alanda yansıtma düzeyinde, eğitim uygulamalarının genel bir değerlendirmesi yapılarak etik değerlerle ilişkisi incelenir.

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği

Araştırmada kullanılan 2024 Okul Öncesi Eğitim Programı incelenmiştir. İncelemeler neticesinde elde edilen verilerin kayıt edilmesi sağlanmıştır. Araştırma verilerinin okuyucuya sunulması için veriler temalara göre hazırlanıp kategorileştirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumun daha anlaşılır olması amacıyla, iki değerlendirici arasındaki karşılaştırmalı tutarlılığın sağlanması için farklı bir alan eğitimi uzmanından kategorileştirme için destek alınmış ve tutarlılık sağlanmıştır. Böylece araştırmanın güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, verilerin son halinin daha anlaşılır olması için geçerlik ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla alanında uzman üç öğretim üyesi de kontrol etmiştir.

Bulgular

Okul öncesi eğitim programının yansıtıcı düşünmeye yönelik değerlendirilmesine yönelik yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Okul öncesi eğitim programındaki bilişsel gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi

	Kazanım No	Kazanım	Yansıtma Alanları		
			T	U	E
Bilişsel Gelişim Alanı	1	Nesneye/duruma/olaya yönelik dikkatini sürdürür		✓	
	2	Nesnelerin/varlıkların özelliklerini açıklar.	✓		
	3	Algıladıklarını hatırladığını gösterir.	✓		
	4	Nesne/durum/olayla ilgili tahminlerini değerlendirir.			✓
	5	Neden-sonuç ilişkisi kurar.		✓	
	6	Günlük yaşamda kullanılan sembollerini tanıır.	✓		
	7	Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre düzenler.		✓	
	8	Çeşitli örüntüler geliştirir.		✓	
	9	Sayı farkındalığı gösterir.		✓	
	10	Sayma becerisi sergiler		✓	
	11	Nesneleri kullanarak basit toplama/çıkarma işlemlerini yapar.		✓	
	12	Parça ve bütün ilişkisini kavrar	✓		
	13	Nesne/varlıkları ölçer		✓	
	14	Zamanla ilgili kavramları günlük yaşamdaki olaylarla ilişkili olarak kullanır.		✓	
	15	Yer/yön/konum ile ilgili yönergeleri uygular.		✓	
	16	Geometrik şekilleri tanıır	✓		
	17	Nesne/varlık/sembollerle oluşturulan grafikleri değerlendirir			✓
	18	Etkinliğe/göreve ilişkin görsel/sözel yönergeleri yerine getirir.		✓	
	19	Bir etkinliği/görevi tamamlamak için çaba gösterir.		✓	
	20	Problem durumlarına çözüm üretir		✓	
	21	Eleştirel düşünme becerisi sergiler.		✓	
	22	Bir hedefe ulaşmak için planlama yapar.		✓	
	23	Seçenekler arasında karar verir.			✓
	24	Bir olayı/problemi algoritmik düşünceyi kullanarak çözer.		✓	
	25	Temel düzeyde kodlama yapar.		✓	
	26	Merak ettiği olay/durumları sorgular.			✓
	27	Üst bilişsel becerileri değerlendirir			✓
	28	Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.		✓	

T: Teknik Alanda Yansıtma U: Uygulama Alanda Yansıtma E: Eleştirel Alanda Yansıtma

Okul öncesi eğitim programındaki bilişsel gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi ile ilgili elde edilen kazanımlar analiz edildiğinde kazanımların büyük bir kısmının uygulama alanında yansıtma düzeyinde (n=17) olduğu Tablo 1' de görülmektedir. Uygulama alanında yansıtmanın belirlendiği kazanımlarında temel süreç becerileri ve nedensel süreç becerilerine yönelik olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulama alanında yansıtma düzeyini teknik alandan yansıtma (n=6) takip etmektedir. Bilişsel gelişim alanında en az yansıtma eleştirel alanda (n=5) belirlenmiştir.

En fazla yansıtma oranının belirlendiği uygulama alanında yansıtma, kazanımların uygulama, yapma, çözme, sergileme, üretme, gösterme, uygulama, kullanma, ölçme gibi davranışlar üzerinde odaklandığı belirlenmiştir. Eleştirel alanda yansıtmanın belirlendiği kazanımlarda ise sorgulama, değerlendirme ve karar vermeye yönelik ifadeler dikkat çekmektedir. Bunun yanında teknik alanda yansıtmanın belirlendiği kazanımlarda açıklama, tanımlama ve kavrama gibi temel becerilerin olduğu ortaya çıkmıştır.

Tablo 2. Okul öncesi eğitim programındaki dil gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi

	Kazanım No	Kazanım	Yansıtma Alanları		
			T	U	E
Dil Gelişim Alanı	1	Sesleri ayırt eder.		✓	
	2	Konuşurken/şarkı söylerken sesini uygun şekilde kullanır.		✓	
	3	Dili iletişim amacıyla kullanır.		✓	
	4	Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.		✓	
	5	Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.		✓	
	6	Sözcük dağarcığını geliştirir		✓	
	7	Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını yorumlar	✓		
	8	Görsel materyalleri kullanarak özgün ürünler oluşturur			✓
	9	Ses bilgisi farkındalığı gösterir.		✓	
	10	Sözel olarak özgün ürünler oluşturur.			✓
	11	Okuma farkındalığı gösterir.		✓	
	12	Yazı farkındalığı gösterir.		✓	
	13	Yazı yazma öncesi becerileri gösterir.		✓	

T: Teknik Alanda Yansıtma U: Uygulama Alanda Yansıtma E: Eleştirel Alanda Yansıtma

Okul öncesi eğitim programının dil gelişim alanındaki kazanımlar analiz edildiğinde en fazla yansıtmanın uygulama alanında (n=10) olduğu belirlenmiştir. Uygulama alanında yansıtma oranı diğer yansıtma alanlarında belirgin bir farkla oransal olarak yüksektir. Uygulama alanında yansıtmanın görüldüğü kazanımların gösterir, kullanır, kurar ve geliştirir gibi davranışları ele aldığı Tablo 2' de görülmektedir. Uygulama alanında yansıtmayı eleştirel alanda yansıtma (n=2) takip etmektedir. Eleştirel alanda yansıtma düzeyinin belirlendiği kazanımların yeni ve özgün bir ürün oluşturmaya dayalı davranışları içerdiği ortaya çıkmıştır. En az oranda yansıtma düzeyi ise teknik alanda yansıtma (n=1) aittir. Teknik alanda yansıtmanın belirlendiği kazanımda anlamın temel düzeyde yorumlanmasına yönelik ifadelerin olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. Okul öncesi eğitim programındaki fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi

	Kazanım No	Kazanım	Yansıtma Alanları		
			T	U	E
Fiziksel Gelişim ve Sağlık ile İlgili	1	Bedenini fark eder.		✓	
	2	Büyük kaslarını koordineli kullanır		✓	
	3	Nesne/araç kullanarak koordineli hareketler yapar.		✓	
	4	Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapar		✓	

5	Denge gerektiren hareketleri yapar.	✓
6	Küçük kaslarını kullanarak koordineli hareketler yapar.	✓
7	Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapar.	✓
8	Araç gereç kullanarak manipülatif hareketler yapar	✓
9	Özgün çizimler yaparak kompozisyon oluşturur.	✓
10	Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder	✓
11	Bedenini kullanarak yaratıcı hareketler yapar.	✓
12	Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular	✓
13	Yemek sürelerinde sorumluluk alır	✓
14	Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.	✓
15	Giyinme ile ilgili işleri yapar.	✓
16	Yeterli ve dengeli beslenir.	✓
17	Dinlenmeye özen gösterir.	✓
18	Kendini riskli durumlardan korur.	✓
19	Bedenini ve kişisel alanını korur.	✓
20	Fiziksel egzersizler/nefes egzersizleri uygular.	✓
21	İlk yardım için gerekli önlemleri alır.	✓
22	Sağlıklı olmak için gerekli önlemleri alır	✓
23	Afetlere ilişkin uygun davranışları sergiler.	✓

T: Teknik Alanda Yansıtma U: Uygulama Alanda Yansıtma E: Eleştirel Alanda Yansıtma

Okul öncesi eğitim programındaki fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi ile ilgili elde edilen kazanımlar analizler edildiğinde kazanımların tamamının uygulama alanında yansıtma düzeyinde (n=23) olduğu Tablo 3' te görülmektedir. Uygulama alanında yansıtma düzeyinin belirlendiği kazanımlar incelendiğinde daha çok hareket yapmaya ve etmeye yönelik davranışların yer aldığı ortaya konulmuştur. Bunun yanında uygulama yapma ve önlem almaya yönelik davranışları içeren kazanımlar da belirlenmiştir. Uygulama alanında yansıtmayı içeren kazanımların daha çok nedensel becerileri içerdiği görülmektedir. Ayrıca teknik ve eleştirel alanda yansıtma düzeyini içeren kazanımlar fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili alanda tespit edilmemiştir.

Tablo 4. Okul öncesi eğitim programındaki sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi

	Kazanım No	Kazanım	Yansıtma Alanları		
			T	U	E
Sosyal Duygusal Gelişim ve Değerler Alanı	1	Kendisinin/yakın çevresindeki bireylerin özelliklerini tanıtır	✓		
	2	Duygularını ifade eder.	✓		
	3	Kendine güvenir.	✓		
	4	Bir işi/görevi başarmak için kararlılık gösterir.		✓	
	5	Duygularını/davranışlarını yönetmek için baş etme stratejileri kullanır.		✓	
	6	Bireysel farklılıklara değer verir.		✓	
	7	Farklı kültürel özellikleri irdeler.		✓	
	8	Toplumsal yaşamdaki farklılıklarla ilgili değerlere uygun davranır		✓	
	9	Empatik beceriler gösterir.		✓	
	10	Sosyal ilişkiler kurar.		✓	
	11	Gereksinim duyduğunda yardım ister.		✓	

12	Başkalarına yardım eder	✓	
13	Kişiler arası sorunları çözer	✓	
14	Atatürk'ün ülkemize kazandırdığı çağdaş ve demokratik yaşam anlayışını takdir eder.		✓
15	Farklı ortamlardaki kurallara uyar	✓	
16	Sürdürülebilir yaşam için gerekli olan varlıkları korumayı alışkanlık hâline getirir.	✓	
17	Geri dönüşüm/tekrar kullanma davranışlarını alışkanlık hâline getirir	✓	
18	Kendisinin ve başkalarının haklarını savunur.		✓
19	Sosyal davranışlarının sonuçlarını sorgular.		✓
20	İçinde yaşadığı toplumun kök değerlerini içselleştirir.		✓
21	Estetik değerleri korur.	✓	
22	Sanatın/sanat eserlerinin değerini fark eder	✓	

T: Teknik Alanda Yansıtma U: Uygulama Alanda Yansıtma E: Eleştirel Alanda Yansıtma

Okul öncesi eğitim programındaki sosyal duygusal gelişim ve değerler alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi ile ilgili elde edilen kazanımlar analiz edildiğinde kazanımların büyük bir kısmının uygulama alanında yansıtma düzeyinde (n=15) olduğu Tablo 4' te görülmektedir. Uygulama alanında yansıtma düzeyinin belirgin bir oranda teknik (n=3) ve eleştirel (n=4) alanda yansıtma düzeylerine göre fazla olduğu belirlenmiştir. Uygulama alanında yansıtmanın belirlendiği kazanımların nedensel beceri içerdiği ortaya çıkmıştır. Eleştirel alanda yansıtmanın belirlendiği kazanımlarda, içselleştirme, sorgulama ve savunmaya yönelik davranışların yer aldığı görülmektedir. Teknik alanda yansıtmayı içeren kazanımların temel becerilere yönelik olduğu belirlenmiştir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Okul öncesi eğitim programındaki bilişsel gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi ile ilgili elde edilen kazanımların büyük kısmının uygulama alanında yansıtma düzeyinde belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Kozan (2007) tarafından yapılan çalışmada, yansıtıcı düşünme becerisini geliştiren uygulamalarla öğrencilerin yansıtma yaptıkları alanların uygulamalar arttıkça gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Eleştirel alanda ortaya çıkan kazanımlar üst düzey davranışları içermektedir. Köksal ve Demirel (2008), araştırmasında uyguladığı yansıtıcı eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin öğrenci yansıtmalarını geliştirdiğini vurgulamıştır. Teknik alanda yansıtmanın ortaya çıktığı kazanımların daha çok tanımsal ifadeleri kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan hareketle Burgess (1999) da yansıtıcı öğretim programlarının hedeflerinden birini farklı gelişim alanlarında yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulamıştır.

Okul öncesi eğitim programının dil gelişim alanındaki kazanımları analiz edildiğinde uygulama alanında yansıtma oranının diğer yansıtma alanlarından belirgin olarak yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Schön (1983), yansıtıcı düşünmenin bilgi ve teorinin yanında uygulama düzeyini içerdiğini ifade etmektedir. Eleştirel alanda yansıtma belirlenen kazanımların ise özgün ürünler oluşturmaya yönelik olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Zeichner ve Liston (1987) da düşünme seviyelerini geliştirmek için etik ve değerleri sorgulama gibi konularda rehberlik edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Teknik alanda yansıtmanın görüldüğü kazanımın yorumlamaya dayalı davranışı içermektedir. Bu alanda yansıtmanın ortaya çıktığı davranış temel düzeyde becerileri kapsamaktadır.

Okul öncesi eğitim programındaki fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili gelişim alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesi ile ilgili elde edilen kazanımlar analiz edildiğinde kazanımların tamamının uygulama alanında yansıtma düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama alanında kazanımların basit tanımlardan ziyade uygulamanın ön planda olduğu davranışları ortaya koyan ifadelerden meydana geldiği söylenebilir. Hanton, Cropley ve Lee (2009) yansıtıcı düşünme merkezli eğitim programlarının sınıf uygulamalarındaki süreçleri de eleştirmeyi kapsayacak şekilde tasarlanmasının gerekliliğini ifade etmiştir.

Okul öncesi eğitim programındaki sosyal duygusal gelişim ve değerler alanının yansıtıcı düşünme bağlamında incelenmesiyle elde edilen bulgular analiz edildiğinde uygulama alanında belirgin oranda yansıtma düzeyinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulama alanında yansıtmanın görüldüğü kazanımlar daha çok davranışların derinlemesine incelenmesinin ele alındığı ve yorumsal ifadelerin ön planda olduğu ifadeleri içermektedir. Bu notadan hareketle Tok (2008), yansıtıcı düşünme sürecinde edinilen deneyimlerle öğrencilerin yaptıklarının farkında olmalarının ve deneyimleri üzerinde bilinçli, istendik ve sistematik bir şekilde düşünmelerinin sağlandığını ifade etmiştir. Bunun yanında eleştirel alanda yansıtma, eğitim sisteminin yapısal eksikliklerinin neden olduğu problemlerin belirlenmesinde ve eğitsel vizyonun ortaya konulmasında önem taşımaktadır (Taggart, 1996). Ayrıca teknik alanda yansıtmanın belirlendiği kazanımlar sade ve yalın davranışları içermektedir.

Güncel okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanı, dil gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık ile ilgili kazanım, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanı gibi kazanım alanlarının yansıtıcı düşünme düzeyleri boyutundan değerlendirilmesine yönelik yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla ilgili ortaya konulan öneriler aşağıda yer almaktadır.

- Okul öncesi eğitim programı geliştirme çalışmalarında yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi ele alınmalıdır.
- Okul öncesi eğitim programlarındaki geçmiş yıllara ait farklı gelişim alanlarının yansıtıcı düşünme düzeyleriyle ilişkisi araştırılabilir.
- Erken çocuklukta tanıma ve değerlendirme süreçlerinin yansıtıcı düşünme boyutunda değerlendirilmesi araştırılabilir.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Bu araştırma bir doküman incelemesi çalışması olduğundan etik kurul izni gerektirmemektedir.

Yazarların Katkı Oranı

Bu çalışma, araştırmanın yazarı tarafından kaleme alınmıştır.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Kaynakça

- Akcanca, N., & Özsevgeç, L.C. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı günlüklerin değerlendirilmesine yönelik görüşleri. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(28), 214- 233.
- Altın, G. (2020). *Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına yönelik öz değerlendirme ve yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi*. Doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Aykar, A. (2019). *Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünceleri ve öğretim uygulamalarındaki gelişiminin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
- Bilbay, A. (2024). Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. *Milli Eğitim*, 53(243), 1527-1548.
- Burgess, J. M. C. (1999). *Reflections of studentteachers: comparisons among five models of reflective thought*. Doctoral dissertation, University of North Carolina.
- Cengiz, C., & Karataş, F. Ö. (2016). Yansıtıcı Düşünme ve Öğretimi, *Milli Eğitim Dergisi*, (211), 5-27.
- Davis, S. M. (2004). Early childhood student teacher's reflective practice through children's work. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 25(1), 49-59.
- Davranmaz, R. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eğitim inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
- Ersay, E. (2021). *Erken çocukluk döneminde öğretmenin niteliği ve öğretmen yetiştirme*. Aktan Acar, E. (Ed.), *Erken Çocukluk Eğitimine Giriş* (ss.101-120). Nobel Akademi.
- Fırat, S., Z., & Dinçer, Ç., F. (2024a). Okul öncesi öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme becerileri ölçeğinin (yadö) geliştirilmesi ve doğrulanması, *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 61, 1862-1880.
- Fırat, Z. S. & Dinçer, F. Ç. (2024b). Okul öncesi öğretmen adayları bağlamında yansıtıcı düşünmeye kavramsal bir bakış. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 116-137.
- Hanton, S., Cropley B., & Lee S. (2009). Reflective practice, experience, and the interpretation of anxiety symptoms. *Journal of Sports Sciences*, 2(5), 517-533.
- Haroutunian, S. (1998). A study of reflective thinking: patterns in interpretive discussion. *Educational Theory*. 48(1), 33-58.
- Işıkoğlu, N. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının profesyonel gelişiminde yansıtıcı günlüklerin rolü. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 7(2), 799-825.
- Kozan, S. (2007). *Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi*. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Köksal, N., & Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 34, 189- 203.
- MEB (2024). Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programı. MEB Yayınları. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/20104013_2024programokuloncesionayli.pdf
- Rodman, G. J. (2010). Facilitating the teaching-learning process through the reflective engagement of pre-service teachers. *Australian Journal of Teacher Education*, 35(2).

- Samur, E., & Altun Yalçın, S. (2021). Stem etkinliklerinin okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerileri üzerine etkisi. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(1): 65-76.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner*. New York: Basic Books.
- Taggart, G. L. (1996). *Reflective thinking: a guide for training preservice and in service practitioners*. Doctoral dissertation, Kansas State University.
- Temel, M. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin bilişsel kontrol ve esneklik ile yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Temel, M., & Arslan, E. (2023). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişsel kontrol ve esneklik ile yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF) Dergisi*, 5(3), 609-620.
- Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtımalarına etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 33(149), 104-117.
- Tunç, Y. (2019). *Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Tunç, Y., & Kıncal, R. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science*, 9(113), 249-267.
- Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), 188- 201.
- Ünver, G. (2010). Yansıtıcı düşünme. *Eğitimde yeni yönelimler*. Özcan Demirel (Ed.), Pegem Akademi.
- Van Manen, M. (1977). Linking ways of knowing with ways of being practical. *Curriculum Inquiry*, 6(3), 205-228.
- Yel, M., & Yiğitel, S. (2019). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretiminde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. *Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(3), 1289-1317.
- Yeşilyurt, E. (2021). Yansıtıcı düşünme: tüm boyut ve öğelerine kavramsal bir bakış, *Uluslararası Türk kültür coğrafyasında sosyal bilimler dergisi (turksosbilder)*, 6(2), 236-256.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. Basım). Seçkin
- Zahid, M., & Khanam, A. (2019). Effect of reflective teaching practices on the performance of prospective teachers. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 18(1), 32- 43.
- Zeichner, K. M., & Liston, D.P. (1987). Teaching student teachers to reflect. *Harvard Educational Reviews*, 56(1), 23-48.
- Zembat, R., Yılmaz, H., & Küsmüş, G. İ. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 172-186.

Extended Abstract

Introduction

While children's interests, desires, and motivations differ, it is expected that the needs of all children in a classroom will be met. The way to achieve this is to design learning environments that address all areas of children's development. All children come to the classroom with their differences. They share the same classroom and learn together with these differences. An inclusive learning environment makes children feel safe. Education program are designed to accommodate the diverse cultural backgrounds of children. Because each child is unique, they develop according to their personality and temperament. All children may have different interests, needs, and strengths, as their development and learning pace varies. During the development of preschool education program, children's developmental processes are evaluated and education program are designed accordingly.

In the modern world, technological changes have affected all fields in all countries, and in our country, they have also caused changes in the mission, vision, and policies of many disciplines. This change has been particularly evident in the field of education, leading to the updating of education program. Following the 2002 Preschool Education Program of the Ministry of National Education, the 2006 Preschool Education Program was implemented, followed by the 2013 Preschool Education Program of the Ministry of National Education, and the updated 2024 Preschool education program has come into effect. This study evaluates the learning outcomes in the current preschool education program, such as cognitive development, language development, physical development and health, social-emotional development, and values, from the perspective of reflective thinking levels.

Method

This study utilized document analysis, a qualitative research method. Document analysis involves the analysis of written materials containing information related to a defined phenomenon or event. It is a research method that includes finding, reading, taking notes, and evaluating sources for a specific purpose. Document analysis relies on the analysis of documents related to the research topic. The documents to be analyzed may include textbooks, education program, audio recordings, and transcripts.

The data source for this research is the current preschool education program. Criterion sampling was used in the selection of the program. Criterion sampling is one of the purposive sampling methods. In this context, the data set was selected from learning outcome areas such as cognitive development, language development, physical development and health, social-emotional development, and values included in the preschool education program. After the data set was created, the processes carried out were followed, and the relevant program was examined within the scope of the research.

Discussion and Conclusion

In this research, the program was divided into subcategories based on variables such as class, unit name, topic name, number of learning outcomes, and activities. The data obtained were converted into tables under these headings and grouped according to their similarities and differences, establishing a common semantic relationship. Based on this, the examined program is presented in tabular form. The purpose of presenting the data in tabular form is to clearly illustrate the information source. Each table is followed by a general explanation, and then a detailed analysis of the similarities and differences observed in the studies is provided.

The study concluded that a large portion of the learning outcomes obtained from examining the cognitive development area in the preschool education program within the context of reflective thinking were determined at the reflection level in the application area. When the learning outcomes of the preschool education program in the area of language development were analyzed, it was concluded that the reflection rate in the application area was significantly higher than in other areas of reflection.

When the learning outcomes related to the developmental area of physical development and health in the preschool education program are analyzed within the context of reflective thinking, it is concluded that all outcomes are at the reflection level in the application area. It can be said that the

learning outcomes in the application area consist of expressions that highlight behaviors where application is prioritized, rather than simple definitions.

When the findings obtained from examining the social-emotional development and values area in the preschool education program within the context of reflective thinking are analyzed, it is concluded that there is a significant level of reflection in the application area. The learning outcomes in which reflection is observed in the application area mostly include expressions that deal with the in-depth examination of behaviors and where interpretive expressions are prominent.

The assessment of reflective thinking levels should be considered in preschool education program development efforts. The relationship between different developmental areas from previous years in preschool education program and reflective thinking levels can be investigated. The evaluation of recognition and assessment processes in early childhood from the perspective of reflective thinking can be investigated.